

KONSTITUTSIYADA MA'NAVIY MEROSNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI

Bobojonov Shavkatjon Ulug'bekovich

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy tadqiqot instituti bo'lim mudiri,

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

bobojonovsh2020@gmail.com

Annotatsiya.

Referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ma'naviy va madaniy merosni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Bosh Qomusimizning Fuqarolarning burchlari deb nomlangan bobning 61-moddasida "Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart. Tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi", deya qayd etilgan. Ajdodlar qoldirgan merosni saqlash, kelgusi avlodga bus butun yetkaziz ham qarz, ham farz hisoblanadi. Ayniqsa, qadriyat darajasiga ko'tirilgan go'zal urf-odat va an'analarimiz bezavol saqlash, uni hurmat qilish, yosh avlodga o'rgatish muhim masala hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrda "Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-405-sonli Qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 368-sonli Qarorlarida yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish belgilgan. Nomoddiy merosni saqlash, o'rganish va targ'ib etish bo'yicha xalqaro darajadagi tashabbus va amaliy harakatlarning yuzaga chiqayotgani e'tiborga molik. Prezident Shavkat Mirziyoyev YUNESKOning Samarqand sammitida insoniyatning bebaho xazinasini bo'lgan jahon nomoddiy madaniy merosini saqlab qolish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlarni kuchaytirishimiz zarurligini qayd etdi. Bunday noyob meros ob'ektlari bo'lgan xalq og'zaki ijodiyoti, qo'lyozmalar, arxivlar va qimmatli tarixiy hujjatlar,

madaniy ma'lumotlarni saqlash, ularning barcha uchun ochiqligini ta'minlash maqsadida yaratilgan YUNESKOning "Jahon xotirasi" dasturini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. 2027-yilda Buxoroda hunarmandchilik bo'yicha ijodkor shaharlar yo'nalishidagi xalqaro kongressni o'tkazish borasidagi O'zbekiston taklifi o'zbeklarning an'anaviy madaniyatini global kontekstda o'rganish, xorijdagi o'zbek hunarmand va ijodkorlarni ham qamrab olishi bilan ahamiyatlidir.

Turli tarixiy davrlarda Turkiston mintaqasidan xorijga chiqib ketgan nafaqat o'zbek, balki, turkman, qirg'iz, qoraqalpoq, qozoqlarning mushtarak madaniyatini o'rganish, bir daryodan suv ichib, bir quyosh ostida palak yozgan turkistonlilarni o'rganish bugunning dolzarb va kechiktirib bo'lmas masalasi ekanligini davrning o'zi taqozo etmoqda. O'zbekiston tomonidan "Turkiy mamlakatlar tarixi" kabi fundamental tadqiqotlarni birgalikda yaratish, turkiy tillardan bevosita tarjima qilishni rag'batlantirish, maktablarimizda turkiy xalqlar va ularning tarixi, etnografiyasi, madaniyati va san'ati haqida fakultativ darslarni yo'lga qo'yish kabi hayotbaxsh takliflar turkiy dunyo identikligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Konstitutsiyaviy asos sabab ma'naviy meros, ayniqsa, o'zbek xalqining moddiy va nomoddiy merosini o'rganish va saqlashga e'tibor qaratilmoqda. Xususan, xorijdagi o'zbeklarning madaniyatini o'rganishga ham ustuvorlik berilgan. Bugun o'zbeklar nafaqat O'zbekistonda, balki xorij mamlakatlari, asosan, Afg'oniston, Turkiya, Eron, Ozarbayjon, Hindiston, Rossiya Federatsiyasi, Saudiya Arabistoni, Xitoyda ham istiqomat qiladi. Xorij o'zbeklari migratsiya jarayonlari, hududiy-geografik o'zgarishlar, siyosiy tazyiqlar, dinni targ'ib etish, savdo-sotiq va boshqa omillar sabab tarixiy vatanlaridan boshqa o'lkalarga borib qolishgan. O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilayotgan o'zbeklar moddiy va ma'naviy madaniyati, ayniqsa, nomoddiy merosini o'rganish dolzarb ilmiy ahamiyatga ega.

Dunyo o'zbeklarini o'rganishni ishlarini jadallashtirish maqsadida sohaga tegishli huquqiy hujjatlarda xorijiy etnofolklor ekspeditsiyalarini tashkil etish belgilangan. Shunga muvofiq, Madaniyat vazirligining 2025 yil 15 oktabrdagi № 497-sonli buyrug'iga asosan Turkiya Respublikasiga etnofolklor ekspeditsiyasi tashkil etildi. Turkiyaning Zeytinburnu (Istanbul provinsiyasi), Jeylanpinar va

Harran (Shanliurfa viloyati), Antakya (Xatay viloyati), Yuregir va Seyxan (Adana viloyati) tumanlari, shuningdek, Konya, Alaniya va Antaliya viloyatlarida o'zbeklar istiqomat qiladi. Dastlabki olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra Turkiyadagi o'zbeklarning umumiy soni 170 ming deb ko'rsatilgan.

Turkiya Respublikasiga uyushtirilgan xorijiy etnofolklor ekspeditsiyasi keng qamrovli materiallarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. To'plangan materiallar etnik o'zbeklarning moddiy va nomoddiy madaniy merosi, ijtimoiy-ma'naviy hayoti, kundalik turmush tarzi, xo'jalik va iqtisodiy hayoti, muloqot madaniyatining o'ziga xos jihatlari ko'rsatib beradi. O'zbeklarning an'anaviy muloqotiga keladigan bo'lsak, ayrim hududlarda o'z ona tilida emas, balki turk, afg'on, pushtun tillarida gaplashishadi. Ba'zi qishloq va mahallalarda o'zbek tilini yaxshi saqlab qolgan bo'lsada, ammo Afg'oniston, Turkiya shevalari muloqot qilishadi. Turkiyadagi o'zbek jamiyatlarini o'zbek tilidagi tarixiy, ilmiy, badiiy, ommabop asarlar, kitoblar jamlanmasi bilan ta'minlash, o'zbek tili o'rganish va targ'ibotini kuchaytirish xoriydagi vatandoshlarimizning o'zbek sifatida yashab qolishiga yordam beradi.

Turkiyadagi o'zbeklarning jamoaviy marosimlari darveshona, xayrot, gashtak, hofizxonlik, mavlud ayrim atributlari bilan farqlansada, ammo deyarli O'zbekistondagi o'zbeklardan farq qilmaydi. Xalq ma'naviy hayotida fenomen darajasiga ko'tarilgan marosimlarni bardavom va barhayotligini ta'minlash o'zbek jamiyatlaridan katta mehnat, mas'uliyat va ta'sirchan targ'ibot choralari ko'rish talab etadi.

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLAR TIZIMIDA TA'LIM HUQUQINING METAHUQUQ SIFATIDAGI O'RNI

Raimova Dilfuza Mahamatsaliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va musiqa ta'limi"
kafedrasida dotsenti

Annotatsiya.